

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMINI JAHON BAHOLASH STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH (TALIS DASTURI ASOSIDA)

Meyliyeva Nafosat Gulomovna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242293>

Annatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston ta’lim tizimini jahon standartlariga moslashtirishda TALIS (Teaching and Learning International Survey) dasturining ahamiyatini ta’kidlaydi. Maqolada TALISning asosiy maqsadlari, O‘zbekistondagi ta’lim tizimi muammolarini hal qilishga qanday yordam berishi va uning natijalariga asoslangan strategiyalar haqida batafsil ma’lumot beriladi. TALIS natijalariga asoslangan o‘qituvchilarning professional rivojlanishini takomillashtirish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholash tizimini modernizatsiya qilish, ta’lim muassasalarini moddiy – texnik bazasini mustahkamlash va ta’lim siyosatini zamonaviylashtirish uchun strategiyalar.

Maqolada O‘zbekiston ta’lim tizimini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va TALIS dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali ta’lim sifatini oshirish va mamlakat kelajagini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: PIRLS, PISSA, TIMSS, TALIS, ta’lim, ta’lim sifati, islohot, jahon standartlari, o‘qituvchilar, o‘quvchilar, strategiya, rivojlantirish, modernizatsiya.

Аннотация. Данная статья подчеркивает важность программы TALIS (Teaching and Learning International Survey) в контексте адаптации узбекской системы образования к мировым стандартам. В статье подробно рассказывается о целях TALIS, о том, как она может помочь в решении проблем узбекской системы образования, а также о стратегиях, основанных на ее результатах. В частности, статья охватывает стратегии по совершенствованию профессионального развития учителей, модернизации системы оценки знаний учащихся, укреплению материально-технической базы учебных заведений и модернизации образовательной политики.

В статье подчеркивается, что укрепление международного сотрудничества в развитии узбекской системы образования и успешная реализация программы TALIS направлены на повышение качества образования и развитие будущего страны.

Ключевые слова: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, образование, качество образования, реформа, мировые стандарты, учителя, ученики, стратегия, развитие, модернизация.

Abstract. This article highlights the significance of the TALIS (Teaching and Learning International Survey) program in the context of adapting Uzbekistan's education system to global standards. The article details the objectives of TALIS, how it can help address the problems of the Uzbek education system, and strategies based on its results. In particular, the article covers strategies for improving teacher professional development, modernizing the student knowledge assessment system, strengthening the material and technical base of educational institutions, and modernizing educational policy.

The article emphasizes that strengthening international cooperation in developing the Uzbek education system and the successful implementation of the TALIS program are aimed at improving the quality of education and developing the country's future.

Keywords: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, education, quality of education, reform, global standards, teachers, students, strategy, development, modernization.

Kirish

Oliy ta'lim tizimida yuzaga kelgan muammolarni qisqa muddatda bartaraf etish yuzasidan keyingi yillarda sohani tubdan isloh etish, tizimli islohotlarni amalga oshirish va jahon standartlariga moslashtirish borasida aniq, izchil va keng ko'lamli kompleks choralar amalga oshirildi. Soha taraqqiyotiga yo'naltirilgan qonunlar, o'nlab muhim farmon, qaror va dasturlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun dasturulamal vazifasini bajarmoqda. “**Yangi O'zbekisto-2030**” dasturida Ta'lim sohasini isloh qilish, sifatli ta'limga urg'u berilgan. Shu munosabat bilan muhtaram prezidentimiz Oliy majlisga murojatlarida inson kapitali haqida nutq so'zladilar. Barcha qilayotga ishlarimiz insonlar uchun, xalqning tinch totuv hayoti uchun deb bildirdilar. Amerikalik iqtisodchi, inson kapitali (ish kuchining shakllanishi) nazariyasi asoschisi Gery Becker shunday degan **inson kapitali** — bu iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydigan shaxsiy bilimlar, ko'nikmalar, tajribalar va sog'liq kabi omillarni o'z ichiga oladigan tushuncha. Inson kapitali nazariyasi iqtisodiy rivojlanish, ta'lim va ijtimoiy adolat kabi sohalarda keng qo'llaniladi. “Ta'lim inson kapitalining asosiy komponentidir. Yuqori ta'lim darajasi, ixtisoslashgan bilimlar va ko'nikmalar inson kapitalini oshiradi”.

Asosiy qism. Ta'lim bu misli ko'rilmagan cho'qqi deyishimiz mumkin. Sababi hali isbotlanmagan muammolar talaygina, ularni yechish yo'llari esa bir talay. Ta'lim jarayoni asosan subyekt va obyektidan tashkil topgan. Ya'ni, bilim beruvchi (professorlar, pedagoglar) va bilim oluvchilar (talaba, o'quvchilar). Pedagog bilim berish uchun o'qiydi, o'rganadi, talaba esa kelajagi yaxshi bo'lishi uchun o'rganadi. Ta'limda ikkalasini ham subyekt, ham obtekt deb olishimiz mumkin bo'ladi. Sababi ikkalasi ham o'z ustida ishlayapti, rivojlanayapti. Bundan kelib chiqib hozirgi kunda inson kapitali sifatida pedagoglar va bo'lajak pedagoglarni oldik. Sababi, shundaki sifatli kadr ishlab chiqish, jahon standartlariga javob bera oladigan, raqobatbardosh kadrlarni yetishtirishimiz kerak. Raqobatbardosh kadrlarni biz qanday yetishtirishimiz kerak. Biz bilamizki, O'zbekistonga Xalqaro baholash tiplari kirib kelgan. Misol uchun, PIRLS, PISSA, TIMSS. Bu orqali yurtimizda test sinovlari ham bo'lib o'tmoqda. Ya'ni o'quvchilarimiz bilimi xalqaro baholash tizimida yetarli darajadaliigi sinab ko'rilmogda. Lekin hammamizga ma'lumki bu baholash jarayonining natijasi ijobiy emas. Buning sababi esa pedagoglar o'quvchilarning bilim darajasini to'g'ri baholay olishmayapti. Buning uchun o'quvchilar o'zlashtirayotgan bilimni tahlil qilishlari kerak, pedagoglar esa jahon standartlariga mos holda bilim darjasiga ega bo'lishi kerak. Jahon standartlariga mos holda ishlab chiqilgan dastularimiz mavjud. Ta'lim sifati va ta'limdagi yangiliklarni, o'quvchi va professorlarni bilim, ko'nikma va malakasini to'g'ri baholash uchun Xalqaro baholash dasturiga yuzlanmoqdamiz. Bu xalqaro baholash dasturlari nafaqat o'quvchilar bilimi va professorlar uchun ham mavjud. Har bir dasturning tuzulishi va tarkibi dasturdan kelib chiqqan holda yaratilgan. PIRLS, PISSA, TIMSS va TALIS kabi dasturlar hozirda eng muhimlaridir. PIRLS, PISSA, TIMSS bu dasturlar o'quvchilarni bilimni baholash uchun moslashgan. TALIS Xalqaro baholash dasturi esa o'quvchilar, professor o'qituvchilar va ota-onalarni ham qamrab olgan dasturdir. **TALIS – Teaching and Learning International Survey** – turli mamlakatlarda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning xalqaro qiyosiy tahliliga asoslangan tadqiqot bo'lib, Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan. Har bir dasturning maqsad va vazifalari bo'lgani kabi, TALISning ham maqsadi va vazifalari ishlab chiqilgan:

* TALISning asosiy maqsadi jahonning turli mamlakatlarida ta'lim tizimlarini qiyosiy tahlil qilish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun strategiyalar ishlab chiqishdir.

* Ushbu dastur o'qituvchilarning ish sharoitlari, o'qitish uslublari, o'quvchilarning o'rganish natijalari, ta'lim tizimini boshqarish va ta'lim siyosati kabi asosiy sohalarni o'rganadi.

* TALIS natijalari o'qituvchilarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning o'rganish natijalarini yaxshilash va ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirish uchun muhim dalillarni taqdim etadi.

TALIS (Teaching and Learning International Survey) - bu OECD (Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti) tomonidan o'tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ta'lim so'rovi hisoblanadi. TALIS so'rovi har besh yilda bir marta o'tkaziladi va dunyoning 80 dan ortiq mamalatlarda o'qituvchilar, maktab direktorlari, o'quvchilar hamda ota-onalarni qamrab oladi. TALIS so'rovi quyidagi mavzular bo'yicha ma'lumot to'playdi:

TALIS barcha davlatlarning ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati uchun muhim bo'lganligi kabi O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalari uchun ham muhim va ahamiyatlidir. TALIS natijalari O'zbekistondagi ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishda va uning samaradorligini oshirish maqsadida muhim bo'lgan ma'lumotlar berilib boryapti. Bu ma'lumotlar orqali O'zbekiston ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga va jahonning eng yaxshi ta'lim tizimlari bilan taqqoslashga yordam beradi. TALIS orqali O'zbekiston ta'lim siyosatini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari TALIS O'zbekistonning ta'lim tizimi rivojlanishida xalqaro hamkorlik va sheriklikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga egadir.

TALIS natijalari orqali strategiyalar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan:

1. Malaka oshirish dasturini yaxshilash - o'qituvchilarning qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarining samaradorligini baholashga yordam beradi.
2. Natijalarga asoslangan dasturni joriylashtirish - o'qituvchilarning amaliy ehtiyojlariga javob beradigan malaka oshirish dasturini ishlab chiqish va ularni talabga mos ravishda taqdim etiladi.
3. Baholash tizimini takomillashtirish – o'qituvchilarning bilimlarini baholash tarkibini va uslublarini o'rganishga yordam beradi.
4. O'qituvchilarning bilimlarini baholash tarkibini kengaytirish - faqatgina bilim emas, balki ko'nikmalarini va qobiliyatlarini baholashga e'tibor qaratib, o'qituvchilar tarafidan qilingan yillik ishlari holis va to'liq baholanishini ta'minlaydi.
5. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni yaxshilash – TALIS natijalari ta'lim tizimi moliyalashtirish darajasini va samaradorligini baholashga yordam beradi.
6. Ta'limga ajratilgan budget xarajatlarini oshirish – ta'limning tarkibiy qismlari va ta'lim jarayonini rivojlantirish uchun yetarli moliyaviy resurslarni ajratish kerak.
7. Ta'lim tizimini moliyalashtirish samaradorligini oshirish – resurslarni optimallashtirish, ta'lim tizimida korrupsiya va noqulayliklarni baratrof etish, ta'lim tizimini shaffoflashtirish va shu kabi bir qancha ishlar ishlab chiqilish rejalari tuzilgan.

Bu tuzilgan strategiyalar jahon standartlarga javob bera oladigan tarzda tuzilgan bo'lib, ammo bu dastur asosida ish olib borish jarayonida bir qancha to'siqlar ham yuzaga

chiqmoqda. O‘zbekistonda ta‘lim tizimi uchun yetarlicha resurslarning kamligi, o‘qituvchilar uchun biroz murakkabligi va ota - onalarning so‘rovinomada kam qismi ishtirok etish to‘siqlari hisoblanib, ularni bartaraf etish yo‘llari ishlab chiqilmoqda. TALIS natijalarini yaxshilash uchun dastlab master klass olib borilmoqda. Bunda maktab o‘quvchi va o‘qituvchilari uchun alohida master klassni shakllantirish, oliy ta‘lim uchun alohida va otanalar uchun ham maxsus master klassni shakllantirib, bunda albatta xorijda sinovdan o‘tgan ta‘lim muassasasidagi o‘qituvchilar tomonidan tajribalarni almashish va O‘zbekistondagi ta‘lim muassasalarida ham amalda qo‘llash ishlari olib borilmoqda.

Xulosa

TALIS - bu O‘zbekiston ta‘lim tizimini jahon standartlariga moslashtirishga qaratilgan muhim qadamdir. Ushbu xalqaro dastur o‘qituvchilarning professional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, o‘qitish uslublarini takomillashtirish, o‘quvchilarning o‘rganish natijalarini yaxshilash va ta‘lim tizimini moliyalashtirishni optimallashtirish uchun qimmatli ma‘lumotlarni taqdim etadi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va TALIS dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali ta‘lim sifatini oshirish va mamlakat kelajagini rivojlantirishga muhim hissa qo‘shish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrda Oliy Majlisga qilgan murojaati – “O‘zbekiston ovozi” gazetasi
2. Gary Becker – “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis” 1964
3. Zimmerman.B.J. (2000). Attaining self regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerts & P. R. Pintrich (Eds.). Handbook of self regulation (pp. 13–39). New York: Academic Press
4. Dylan Wiliam va Paul Black “Assessment and Classroom Learning” maqolasi.